

Kuratornettverk for FAIR forskingsdata

Kartlegging av ressurser for forskningsdatakuratering

Kuratornettverk for FAIR forskingsdata – Prosjektets første fase

Philipp Konzett, Svein Høier, Leif Longva

Sammendrag

Kartleggingen er delt i fire deler:

Første del presenterer en kort kartlegging av rapporterte behov for et nasjonalt kuratornettverk. Det skilles mellom de mer generelle rapporterte behov for datahåndteringsstøtte innenfor sektoren, og de mer spesifikke behovene som er rapportert med hensyn til kuratering.

I annen del presenteres det en oversikt over det man kan kalle instruktivt materiell, inkludert skriftlige hjelpemiddel i form av tekster, avkrysnings skjema, figurer og lignende. Kartleggingen i denne første delen vil brukes som videre underlag for å gjenbruke, tilpasse og utvikle et materiell som vil være nyttig for nettverkets medlemmer og andre.

Tredje del presenterer et begynnende underlag for hvordan kommende medlemmers kompetansebygging kan understøttes, samt hvordan kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom medlemmene i nettverket kan organiseres.

Fjerde del presenterer et underlag for det videre arbeidet med å få på plass en differensiert modell for hvordan medlemskap, samarbeid og videreutvikling av kuratornettverket skal organiseres samlet sett (inkl. ansvar og roller) for å sikre bærekraftig drift.

Introduksjon

Målsetningen med dette prosjektet er å etablere et nasjonalt kuratornettverk for FAIR forskningsdata, hvor den framtidige medlemsmassen primært vil bestå av kuratorer, altså støttepersonell som hjelper forskere med tilrettelegging av forskningsdata for arkivering og deling/publisering mot slutten av forskningsdatasyklusen. Nettverket vil i utgangspunktet være åpent for deltakelse av alle, men den sentrale målgruppen for nettverket er (som i navnet) definert som kuratorer, og det er derfor i hovedsak benyttet et «kurator-perspektiv» i denne skrivebordsanalysen.

Kartleggingen tar videre utgangspunkt i at det finnes en rekke inspirasjonskilder som det kan læres av og dras veksler på i utviklingen av nettverket, både når det gjelder områder som materiell/læringsressurser, ulike måter å bygge kompetanse på, samarbeidsstrategier, ulike organisasjonsformer, rolleinndelinger med mer. Et sentralt prinsipp i prosjektet er «adopt, adapt and develop», i betydningen at man først undersøker hvilke ressurser som allerede finnes, og som eventuelt kan gjenbrukes eller tilpasses nettverkets behov, før man (som siste løsning) utvikler nye ressurser. I denne skrivebordsanalysen har vi forsøkt å skaffe oss en oversikt over hva eksisterende kuratornettverk og lignende sammenslutninger i Norge og andre land har gjort innenfor feltet fra før, slik at vi kan bygge videre på hva som allerede er utviklet av relevante ressurser. Denne rapporten utgjør et viktig startpunkt i så måte, og gir et første grunnlag for å konkretisere hva som kan tenkes gjenbrukt, tilpasset, eller hva som eventuelt må utvikles for bruk i nettverket.

I forhold til prosjektet rapporterer det følgende fra første fase; jf. *Fase 1: Kartlegging av eksisterende ressursar og rapporterte behov*. I rapportens første del presenteres rapporterte behov knyttet til kuratering av FAIR forskningsdata i den norske sammenhengen. Det etterfølgende er så delt inn i tre hoveddeler (kapittel 2 til 4), som tar for seg de tre hovedtema (og arbeidspakker) som prosjektet og det planlagte kuratornettverket er tenkt organisert rundt i form av arbeidspakker: materiell, kompetanse og organisering. Til slutt presenteres det en kort oppsummering, og det skisseres en vei videre med hensyn til videre innsikt.

1. Rapporterte behov

Kartlegging av rapporterte behov innebærer i denne sammenhengen først å undersøke hvordan behovene for datahåndteringsstøtte i sektoren er uttrykket mer generelt, og deretter vektlegge kuratering. Dette fordi de mer konkrete behov knyttet til kuratering ofte inngår som et av flere viktige felt innenfor håndtering av forskningsdata og tilknyttede støttetjenester mer generelt.

1.1 De bredere rapporterte behov

I prosjektsøknaden refereres det blant annet til rapporterte behov slik de framkommer innenfor Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 (Kulturdepartementet, 2019), innenfor Forskningsrådets Hvordan skal vi dele forskningsdata? - Utredning og anbefalinger om lisensiering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata (NFR, 2021), og Sikts Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata (Sikt, 2022). De nasjonale kompetansebehovene for kuratering av forskningsdata kommer også til syne i det nylig utarbeidede kompetanserammeverket for forskningsdatahåndtering (Kvale et al., 2022).

Innenfor det nyere og sistnevnte kompetanserammeverket for forskningsdatastøtte i UH-Bibliotek løftes det fram syv kompetanseområder innenfor et felt som jo er bredere enn kuratering, men som likefullt er gjeldende også for kuratering: Administrasjon, formidling, datahåndteringsstøtte, etisk og juridisk kompetanse, tekniske ferdigheter, fagspesifikke ferdigheter og personlige ferdigheter. Videre er det innenfor dette rammeverket identifisert og diskutert en rekke aktuelle kompetanseområder som også mer spesifikt gjør seg gjeldende for kuratornettverket, eksempelvis: kunnskap om utvalg og nødvendige forberedelser av data for arkivering, dokumentasjon, kjennskap til krav innenfor arkivtjenester, lisenser, metadata og lignende relevante aspekter.

Det planlagte nettverket vil på dette viset kunne bidra til å dekke allerede rapporterte nasjonale kompetansebehov (fra rapporter og utredninger), og det vil i det videre særlig dras veksler på det nylig utarbeidede kompetanserammeverket.

1.2 Rapporterte behov knyttet til kurateringspraksis

Når det gjelder den mer spesifikke kuratorrollen, så ble det argumentert for et samlet nasjonalt behov i prosjektsøknaden for prosjektet. I prosjektsøknaden eksemplifiseres kompetanseområdene for en kurator slik: «(...) jobben krev kompetanse på ei rekke

område som t.d. (fagspesifikke) metadata og dokumentasjon, filformat, lisensar og andre juridiske og etiske aspekt.»

Innenfor det nevnte kompetanserammeverket ovenfor, konkretiseres behovene i kuratorgjerningen også ved å referere til (Birgit Schmidt & Kathleen Shearer, 2016) og LIBER Europe (2020) og Swiatek et al. (2020), og det skrives:

Det er også viktig med erfaring med utarbeidelse av dokumentasjon av dataene (f.eks. i readme-filer) og et helhetlig blikk på å gjøre data gjenbrukbare (Schmidt & Shearer, 2016). I forbindelse med arkivering av data må personer som jobber med datahåndteringstøtte kunne veilede i å finne og velge arkiv. Dette innebærer å ha kjennskap til krav, lisensiering, grad av kuratering og standarder for metadata hos ulike arkivtjenester (LIBER Europe, 2020b; Schmidt & Shearer, 2016). Evne til å ta i bruk metadatastandarder, skjemaer, formater, identifikatorer, domeneontologier og vokabularer er andre ting som trekkes frem her (Schmidt & Shearer, 2016). Kompetanse på og erfaring med arkivering er nødvendig for å bistå forskere i arkivering i ulike arkiv, inkludert å se over dokumentasjon, metadata og formater i forbindelse med arkivering (LIBER Europe, 2020b; Swiatek et al., 2020).

1.2.1 Klarere retningslinjer og praktiske veiledere for persondata

Samsvarende erfaringsbaserte behov kommer videre til uttrykk i forbindelse med tjenester for arkivering og publisering, som eksempelvis i tilfellet DataverseNO.

DataverseNO etterlyser klarere (nasjonale) retningslinjer og praktiske veiledere for hvordan forskere skal gå fram for at data fra forskningsprosjekt som involverer personer, kan deles så åpent som mulig. Slike veiledere ville ha vært til stor hjelp for kuratorer som skal vurdere om/hvordan et gitt datasett kan publiseres i arkivet.

1.2.2 Klarere retningslinjer og praktiske veiledere for rettighetsavklaringer

DataverseNO etterlyser klarere (nasjonale) retningslinjer og praktiske veiledere for hvordan en skal vurdere om og hvordan datasett som bygger på kilde-data kan publiseres så åpent som mulig. Med mindre de brukte kilde-dataene og liknende materiale er utstyrt med en standardlisens, kan slike rettighetsavklaringer være svært ressurskrevende.

1.3 Et samlet behov for nasjonalt organisert kompetansebygging og -utveksling

En gjennomgang av rapporterte behov synliggjør behovet for kontinuerlig kompetanseheving og -utveksling for å mestre de konkrete utfordringene man møter i det praktiske kurateringsarbeidet, og håpet er at prosjektet samlet sett kan gi et viktig bidrag i så måte. Den videre skrivebordsanalysen er et startpunkt for et slikt bidrag, ved å identifisere nyttig materiell og mulige hjelpemiddel for bruk i nettverket, mulige opplegg for kunnskaps- og erfaringsutveksling i kuratornettverket og mulige modeller for hvordan medlemskap, samarbeid og videreutvikling av kuratornettverket kan organiseres.

2. Materiell

Kartlegging av materiell innebærer i denne sammenhengen å fokusere på det man kan kalle instruktivt materiell, og/eller det man ofte kaller skriftlige hjelpemiddel i form av tekster, avkrysnings skjema, figurer og lignende. Kartleggingen i denne første delen skal brukes som videre underlag for å gjenbruke, tilpasse og utvikle et materiell som er nyttig i kurateringsarbeid. I forlengelse av denne kartleggingen (av eksisterende og planlagt materiell) er det også interessant å undersøke hvordan andre nettverk og sammenslutninger har forvaltet og videreutviklet sitt materiell over tid, med tanke på tilsvarende videreutviklingsprosesser innenfor dette prosjektet.

2.1 Eksisterende materielle ressurser - FAIR

Anvendelige beskrivelser av FAIR-prinsippene utgjør et naturlig første punkt på lista over eksisterende skriftlig materiell (eller det man kan kalle informative ressurser) med opplagt høy relevans. Kuratorer av forskningsdata må ha god kjennskap til ("know what") FAIR-prinsippene, og de samme prinsippene gir en tydelig retning for mye av kuratorarbeidet. Samtidig må prinsippene stadig også operasjonaliseres i form av kuratorens praksis ("know how"), slik at de innbakte målsetningene innen FAIR kan nås gjennom det arbeidet som gjøres dag for dag: Kurator må på det viset oppøve seg ferdigheter i rollen slik at de konkret kan bidra til optimalisering av findability, accessibility, interoperability og reusability.

Force 11

I forhold til FAIR-prinsippene finnes det en rekke aktuelle ressurser. Force11 kan, som et av flere nettsted, tenkes benyttet som en basis-ressurs i forhold til FAIR-prinsippene (og historikken rundt utviklingen av disse), se [Guiding Principles for Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable Data Publishing version b1.0 – FORCE11](#).

FAIRsFAIR

Et annet eksempel på generell ressurs rundt FAIR-prinsippene er FAIRsFAIR, på <https://www.fairsfair.eu/competence-centre>. Ressursene under kategorien “bibliotek” er en særlig interessant ressurs for videre gjennomgang og eventuell bruk i nettverket. Materialet er dels et opplegg som er produsert for “train the trainer” og er dels et materiale som er laget for en bredere målgruppe. I kraft av å operere som et kompetansesenter, så arbeider FAIRsFAIR også med kompetanseheving, blant annet gjennom opplegg som beskrives mer i [Training | FAIRsFAIR](#).

GoFAIR

En annen relevant ressurs knyttet til FAIR-prinsippene kan være: [FAIR Principles - GO FAIR \(go-fair.org\)](#), hvor man også diskuterer “FAIRification” og et rammeverk som kan guide en slik “FAIRification”: [How to GO FAIR - GO FAIR \(go-fair.org\)](#)

Elixir FAIR Cookbook

ELXIR er tett knyttet til fagområdet livsvitenskap (Life Science) og har utviklet flere kunnskaps- /læringsressurser, blant annet [RDMkit](#) og [FAIR cookbook](#).

FAIR cookbook presenterer en rekke “hands-on” oppskrifter for å optimalisere graden av FAIR i forskningsdatasammenhenger (FAIRness). Kokeboka presenterer dessuten tekniske løsninger og standarder som er tilgjengelig for bruk i den forbindelse.

Howtofair.dk

Det danske nettstedet howtofair.dk har forskere som målgruppe, men utgjør en gjennomarbeidet læringsressurs som vil kunne benyttes for å etablere kuratorers basisforståelse av FAIR-prinsippene.

2.2 Kuratorguider, håndbøker og andre hjelpemiddel

Arkivenes guider for kuratorer, samt for forskere/deponent, utgjør et steg mot en konkretisering og operasjonalisering av kuratorprosessen, og tilbys av mange av de relevante arkivene for forskningsdatasett i denne sammenhengen. Denne typen guider utgjør derfor et viktig neste punkt på lista over eksisterende materielle ressurser for kuratorer. I nasjonal sammenheng dreier dette seg eksempelvis om kuratorguider knyttet til arkiv for publisering av åpne data, som DataverseNO, og retningslinjer og instruksjoner for arkiv hvor tilgangen til datasett begrenses i større grad, eksempelvis som Sikts arkiv, se <https://sikt.no/tjenester/arkivere-data>.

I tillegg kan sjekklister og tilsvarende prosedyrebeskrivelser og hjelpemiddel knyttet til FAIR forskningsdata være et rimelig materiell å løfte fram som et neste punkt, igjen sammen med andre instruktive og informative ressurser: eksempelvis i forbindelse med utforming og sjekk av filstrukturer, metadata, bruk av filformater, utforming av README-filer med mer.

DataverseNO-kuratorguide

<https://site.uit.no/dataverseno/nn/admin/kuratering/>

Inneholder retningslinjer for hvordan støttepersonell på DataverseNO-partnerinstitusjoner skal kuratere datasett i institusjonssamlinger i DataverseNO. Kuratering av et datasett går i stor grad ut på å vurdere om datasettet er organisert og dokumentert i tråd med DataverseNO-arkiveringsguiden, som inneholder retningslinjer for forskere som ønsker å arkivere dataene sine i arkivet, inkl. en README-fil. I tillegg til en veiledning på hva kurator bør se etter under kurateringen, inneholder kuratorguiden også avsnitt om mer arkivspesifikke arbeidsflyter som f.eks. tilgangsstyring og brukeradministrasjon.

DataverseNO-kuratorrapportmal

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7453987>

Inneholder et oppsett for tilbakemelding til forsker som har sendt inn et datasett til kuratering. Malen består av disse hoveddelene:

- Hjelpetekst med veiledning til kurator
- Administrativ informasjon: referanse til datasettet (forfatter(e), tittel); navn på samling og kurator; dato
- Bakgrunnsinformasjon om FAIR data med forklaring på hvorfor arkivet/kuratoren ber om endringer i datasettet før det kan publiseres.
- Tilbakemelding på metadata
- Tilbakemelding på filorganisering og filformat, som regel listet opp pr. fil
- Tilbakemelding på bruksvilkår/lisens
- Veiledning på hvordan endringer bør utføres og påminning om at datasettet må sendes inn til kuratering på nytt.

I bolkene som inneholder tilbakemelding/endringsforslag er det lagt inn standardtekst som ofte vil være relevant og gjenbrukes/tilpasses/slettes etter behov.

DataverseNO-kuratorrapportmalen er tilgjengelig som Word-dokument på bokmål, nynorsk og engelsk.

Enkelte kurator deler også sine «ferdige» rapporter som et ledd i arbeidet med kompetanseutveksling i DataverseNO-kuratornettverket.

DAU-håndboka («DAU-handboken»)

Den svenske nasjonale datatjenesten (SND) har siden 2017 utviklet et nettverk av støttefunksjoner for forskningsdatahåndtering, kalt Data Access Units – DAU i Sverige. Disse DAU-enes hovedfunksjon er å hjelpe forskere ved egen institusjon å tilgjengeliggjøre forskningsdata i tråd med FAIR-prinsippene.

DAU-håndboka er en ressurs og en wiki-løsning som SND tilbyr til medlemmene av SND/DAU-nettverket (Svensk nationell datatjänst, 2022b), se [DAU-handboken:Om - DAU-handboken \(gu.se\)](#). Innenfor hovedkategoriene "Granska data och metadata" tilbys det ulike typer materiell: sjekklister, arbeidsflyt-beskrivelser, veiledninger i filformater og datatyper, liste over kurateringsverktøy og analyseverktøy, samt korte brukerguider i de nevnte verktøyene, med mer.

USN - Kuratorguide

En nasjonal ressurs er knyttet til Universitetet i Sørøst-Norge sitt institusjonelle arkiv og opplæring i den forbindelse. [USN Research Data Archive](#) er USNs institusjonelle arkiv for åpne forskningsdata og metadata og leveres via plattformen Figshare, utviklet av selskapet Digital Science (UK). Kuratorguiden USN benytter er satt sammen av egne erfaringer, noe fra Figshares opplæringsmateriale og noe hentet fra [kuratorguiden til DataverseNO](#). Guiden inneholder både generell veiledning og en egen mal for Readme-fil som forskeren laster opp i tillegg til datamaterialet.

Data Curation Network

<https://datacurationnetwork.org/>

Dette amerikanske nettverket ble tidlig identifisert som relevant opp mot vårt planlagte norske nettverk, med en medlemsmasse på 40+ kuratorer fra ulike amerikanske universitet. Nettverket opererer med en intern kuratorguide som nye medlemmer introduseres til, og guiden fungerer også som en skriftliggjøring av beste praksis. Nettverket tilbyr videre ulike instruktive ressurser til kuratorer, som innføringer (primers) på ulike filformater og et tekstbasert "workshop curriculum". I tillegg kan også publikasjonene deltakere har produsert, omtalt som "Data Curation Network Outputs", nevnes som en relevant ressurs for videre vurdering som mulig materiale i det videre.

CESSDA

CESSDA er tett knyttet til samfunnsvitenskap og har utviklet flere kunnskaps-/læringsressurser, blant annet [Data Management Expert Guide \(DMEG\)](#) og [Data Archiving Guide \(DAG\)](#). I Norge er Sikt er en sentral aktør som koordinerer aktiviteten sin opp mot CESSDA.

Digital Research Alliance of Canada (tidligere kalt Portage)

Denne sammenslutningen av aktører behandler mange tema knyttet til forskningsdata generelt, og er en stor og bred sammenslutning av ulike universiteter i Canada. I tillegg til

å publisere en omfangsrik liste, en lenkesamling, for ressurser utviklet av andre aktører, så har Digital Research Alliance of Canada også publisert egne læringsressurser: eksempelvis veiledninger, "primers", videoer, maler, opptak av webinarer etc. Samlet sett vil dermed ulike ressurser på www.alliancecan.ca være et relevant startpunkt for videre arbeid med fremskaffing av ressurser for nettverket.

Andre aktuelle Portage-ressurser:

Data Curation Commons: <https://portage-ceg.github.io/en/>

Portage Network's Dataverse Curation Guide: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5579820>

New Dataverse Metadata and Curation Guides:

<https://alliancecan.ca/en/latest/news/new-dataverse-metadata-and-curation-guides>

Roadmap: CEG Roadmap (External) - Google Dokumenter:

https://docs.google.com/document/d/1hWAP9BQ3IC9HliicdF_QhPKWeAfXezv301IWvTn-NIU/edit?pli=1

2.3 Planlagte materielle ressurser under utvikling

DataverseNO-mal for rettighetsavklaring

Denne malen er under utvikling. Inneholder et oppsett for hvordan kurator sammen med deponent 1) kan gå fram for å avklare hvilke bruksvilkår/lisenser som gjelder for data og andre ressurser som det deponerte datasettet bygger på; 2) hvordan en basert på denne avklaringen kan avgjøre om datasettet kan publiseres (i DataverseNO); 3) med hvilke bruksvilkår/lisens(er) datasettet eventuelt kan publiseres.

DataverseNO-mal for personvern- og etikkvurdering

Under utvikling. Inneholder et oppsett for hvordan kurator sammen med deponent kan vurdere om publiseringen av det deponerte datasettet er i tråd med gjeldende juridisk regelverk og forskningsetiske prinsipper og retningslinjer. Foreløpig versjon av malen har blitt brukt i kurateringen av flere datasett. Det er meningen at vurderingen skal lastes opp

som en PDF-fil som en del av datasettet dersom konklusjonen er at publiseringen av datasettet er i tråd med de nevnte retningslinjene.

3. Kompetanse

Kartleggingen i denne kompetansedelen er gjort som underlag for å kunne lage et opplegg for kunnskaps- og erfaringsutveksling i kuratornettverket. Særlig gjelder dette for få på plass en grunnstamme av praktiske workshoper og webinar, inkludert et opplegg for kollegaveiledning på kuratering i praksis. I denne kompetanse-delen er det også gjort noe kartlegging av hvordan tilsvarende nettverk og sammenslutninger har forvaltet og videreutviklet deltakeres muligheter for kompetansebygging etter at prosjekter er forbi de mer intensive etableringsfasene.

3.1 Eksisterende ressurser

Det er utviklet en rekke opplæringsressurser innenfor datahåndtering, særlig hvis man inkluderer ressurser som favner noe bredere tematisk enn kuratering (ofte knyttet til lignende roller som "data steward" m.fl.). Samtidig er det også utviklet en rekke ressurser som er mer avgrenset opp mot kuratorarbeid og målgruppen som er særlig relevant her.

Det er aller mest nærliggende å ta tak i de prosjektdeltakende institusjoners etablerte webinarer som en felles ressurs man uansett kan bygge videre på. Webinarer rundt datahåndtering, eksempelvis planlegging, innsamling, lagring, arkivering og publisering, vil utgjøre en nyttig felles plattform for utveksling av kunnskap og generell kompetanse. Det er tilsvarende nærliggende å se til webinar som arrangeres av norske arkivtjenester, som Sikt sitt arkiv og DataverseNO.

DataverseNO-opplæringsressurser

Alle partnerinstitusjoner får en heldags grunnopplæring i forvaltning av arkivet og kuratering av data. I tillegg blir det arrangert webinar og workshoper om ulike tema med relevans for forskningsdatakuratering. UiT/DataverseNO har sammen med RDA in Norway også arrangert en todagers train-the-trainers workshop om forskningsdatakuratering (Conzett & Longva, 2020).

UiT tilbyr kollegarettledning/tilbakemelding på i alle fall de fem første datasettene som en ny partnerinstitusjon kuraterer.

SIKT

Sikt arrangerer webinar for brukere av sitt forskningsdataarkiv, i form av tidsfestede webinarer som er en ressurs for oppdatering av kunnskap og kompetansebygging. Det tilbys også webinarer som er relevante for institusjoner og støttepersonell ved disse, særlig innen personvern.

USN Research Data Archive (Figshare)

USN arrangerer webinarer om ulike emner med relevans for kurering av forskningsdata, og gir grunnopplæring i forvaltning av arkivet (benytter Figshare). I tillegg har Figshare kvartalsvise brukergruppemøter digitalt hvor utveksling av kompetanse og erfaring foregår.

Data Curation Network

Nettverket tilbyr ulike opplæringsressurser til kuratorer, som primers på ulike filformater og et tekstbasert "workshop curriculum". Akronymet C-U-R-A-T-E-D har blitt benyttet av nettverket som et visst rammeverk for utvikling av konkrete sjekklister og i utvikling av læremidler for kuratorer mer generelt. DCN fokuserer også på læring gjennom praksis, både individuell kuratering av datasett og kuratering i to-spann. Kompetansebygging foregår også gjennom bruk av kollektive "check-ins", hvor deltakere kan presentere vanskelige case og lignende. Se <https://datacurationnetwork.org/>

SND/DAU-nettkurset BAS Online

I beskrivelsen av støtte til Data Access Unit-funksjonen skriver SND at de tilbyr ressurser i form av en grunnutdanning på sitt nettsted, samt fordypningskurset "Forskningsdata: tilgjenglighet, hantering och samverkan" som gis ved Bibliotekshögskolan/Högskolan i Borås, i samarbeid med SND. SND tilbyr dessuten ulike former for støtte knyttet til forskningsdata og SND sine egne verktøy, og viser ellers videre til relevante kurs innenlands og utenlands.

For å kunne utføre sine arbeidsoppgaver trenger en DAU flere ulike kompetanser, fra bibliotek, arkiv og forskningsadministrasjon (jf. forsknings- og innovasjonsstøtte) til juridisk kompetanse og IT-kompetanse, og SND legger til at «även tillgång till personer med forskningserfarenhet är värdefullt» (Svensk nationell datatjänst, 2021b, s. 1). Samtidig understreker SND at «en DAU inte ska vara en expertfunktion utan en vägledande generalist som genom frågor och förslag kan lotsa forskaren, det vill säga specialisten, till lämpliga beslut» (Svensk nationell datatjänst, 2021b, s. 2).

Se [BAS Online | Svensk Nationell Datatjänst \(gu.se\)](#) og

[kursplan_bas_online_201118.pdf \(gu.se\)](#), samt fordypningskurset på:

<https://www.hb.se/Bibliotekshogskolan/Utbildning/Uppdragsutbildning/Forskningsdatahantering/>

Målet med BAS Online-nettkurset er å legge en felles kunnskapsgrunn for DAU-medarbeidere (se også mer om DAU under Organisering nedenfor). Tilbudet i videreutdanning kalt «Forskingsdata: tilgjengelighet, hantering og samverkan», som tilbys av Högskolan i Borås i samarbeid med SND, bygger direkte på BAS Online. (Svensk nationell datatjänst, 2021c).

GREI

GREI er en sammenslutning av generiske arkiv, hvor dataverse inngår sammen med aktører som Dryad, Figshare, Harvard Dataverse, OSF, Zenodo med flere. En felles beste praksis forsøkes å finnes fram til i sammenslutningen, og dette kan være en ressurs å undersøke nærmere i så måte: [OSF | GREI Collaborative Webinar Series on Data Sharing in Generalist Repositories](#)

EOSC

EOSC har gjennom ulike undergrupper og tilknyttede prosjekt utarbeidet ressurser som kan være relevante for nettverket. Kanskje særlig gjelder dette Skills4EOSC, og muligheter for utveksling av kurs-ressurser innunder EOSC Synergy, eksempelvis: <https://moodle.learn.eosc-synergy.eu/course/view.php?id=132>

Mantra

Britiske Mantra har et kursopplegg som er rettet mot ulike grupper, DIY-innføringer eksempelvis mot bibliotekarer: <https://mantra.ed.ac.uk/libtraining.html>. Se også [Research Data MANTRA - DIY RDM Training Kit for Librarians | Zenodo](#). Eksempelvis kan læringsmål knyttet til spesifikk forskningsprogramvare være interessant for nettverket: "Improve your data handling skills in one of four software environments: R, SPSS, NVivo, or ArcGIS". Se [Research Data MANTRA - Information Professional \(ed.ac.uk\)](#)

Essentials 4 Data Support

Innenfor denne ressursen brukes begrepet data supporters, definert som "people who support researchers in storing, managing, archiving and sharing their research data." Essentials 4 Data sitt kurs tar sikte på å bidra til profesjonalisering av "data support" og til koordinering dem imellom. Se <https://datasupport.researchdata.nl/en/>

4. Organisering

Undersøkelsene i denne delen skal kunne bidra som begynnende underlag i det videre arbeidet med å få på plass en differensiert modell for hvordan medlemskap, samarbeid og videreutvikling av kuratornettverket skal organiseres (inkl. ansvar og roller) for å sikre bærekraftig drift.

4.1 Eksisterende ressurser

I denne kartleggingsdelen har vi sett etter sammenslutninger som har sammenfallende mål med kuratornettverket, og som dermed kan fungere som en inspirasjonskilde med hensyn til organisering av nettverket. Dette innebærer i særlig grad å rette blikket mot utenlandske sammenslutninger, men det er tilsvarende relevant å høste av de erfaringene som er gjort innenfor bygging av community i den norske sammenhengen, som innen DataverseNO, Sikt og innenfor den norske noden av ELIXIR. Tilsvarende er det relevant å bygge videre på organiseringserfaringer gjort innenfor internasjonale sammenslutninger som mange av prosjektmedlemmene deltar i, som Research Data Alliance (RDA).

RDA in Norway

Nasjonale RDA-noder er et viktig koblingspunkt mellom global og nasjonal kunnskap og kompetanse. Kompetanse og informasjon går begge veier, fra RDA internasjonalt (gjennom RDA-outputs og anbefalinger) til nasjonale forskningsmiljøer, og fra nasjonale og lokale forskningsmiljøer til RDA internasjonalt (gjennom arbeids- og interessegrupper). Opprettelsen av en norsk node har skapt et nytt grensesnitt og en kommunikasjonslinje til forskere. Målet er at noden kan bidra til at ulike nasjonale aktører blir bedre kjent med forskeres behov og kompetanse, samtidig som noden sprer informasjon om åpen forskning og deling av forskningsdata.

På vegne av et konsortium bestående av NTNU, UiB, UiO, UiT, Unit og Uninett/Sigma 2 sendte NSD i slutten av april 2019 en søknad til RDA Europe om såkornmidler til etablering av en norsk node. Søknaden ble innvilget og noden har vært operativ siden juni 2019. Senere har NIFU, USN og UiS kommet til, og det er et mål å få flere institusjoner med og involvert i RDA. Noden utvides gjennom gradvis å invitere med nye institusjonsmedlemmer.

En viktig oppgave for noden er å sette institusjonene i stand til å løse problemer lokalt ("hjelp til selvhjelp") - da er det lettere å treffe med tiltakene man ønsker å oppnå. Målet er i så måte at den norske noden vil bestå av mange (sub-)noder - eller kontaktpunkter - og disse nodene vil være forankret i institusjonene. Det må være et mål at mye av aktivitetene skal skje på institusjonsnivå. Den norske noden bør ikke bare være et nasjonalt kontaktpunkt som alle andre aktører forholder seg "passivt" til - institusjonene selv må ha en aktiv rolle.

Se også artikkel i Nordic Perspectives on Open Science (Conzett & Kvamme, 2021).

DataverseNO-kuratornettverk

DataverseNO (<https://dataverse.no/>) er et nasjonalt, generisk arkiv for åpne forskningsdata. Arkivet er drevet av UiT Norges arktiske universitet basert på et samarbeid med partnerinstitusjoner fra UH-sektoren og insituttsektoren. Den tekniske infrastrukturen til arkivet er basert på den åpne arkivapplikasjonen Dataverse (<https://dataverse.org/>), som er utvikla av et internasjonalt utvikler- og brukarfelleskap leid av Harvard University. DataverseNO støtter opp om FAIR Guiding Principles for

scientific data management and stewardship (Wilkinson et al., 2016), og ble CoreTrustSeal-sertifisert i 2020.

Norske forskningsinstitusjoner kan inngå avtale med UiT om bruk av DataverseNO som arkiv for åpne forskningsdata mot en oppstartavgift og en årlig avgift. Slike forskningsdata vil da bli gjort synlige i DataverseNO i institusjonssamlinger. DataverseNO-samarbeidet omfatter pr. oktober 2023 13 norske universitet og høyskoler og ett forskningsinstitutt. UiT er ansvarlig for opplæring og støtte til samlingsforvaltere ved partnerinstitusjonene, mens partnerinstitusjonene har ansvar for datakuratering og brukerstøtte ved egen institusjon.

Datakuratorer sørger for at arkiverte data i hver samling i DataverseNO (inkl. på toppnivå) er kuratert i tråd med DataverseNO-policyer og ---retningslinjer, og i tråd med beste-praksis-anbefalinger og behov fra de aktuelle brukergruppene/forskerne. Kuratorene kommuniserer med de ulike brukergruppene som er representerte i de ulike samlingene. Dette skjer under kurateringen, men også gjennom andre kanaler og forum. Kuratorer kommuniserer også med samlingsforvalterne sine og med kuratorer av andre samlinger i DataverseNO gjennom DataverseNO-brukerforumet. Dette kompetansenettverket av DataverseNO-kuratorer dekker de ulike aspektene ved datakuratering, inkludert metadata, filformat og lisensiering. I tillegg til å fremme kunnskaps- og erfaringsutveksling, sørger dette nettverket også for at kurateringspraksis på tvers av arkivet er i samsvar med DataverseNO sine policyer og retningslinjer, og det bidrar til å samkjøre kurateringspraksis på tvers av institusjonssamlinger som inneholder data fra samme eller beslektede fag.

DataverseNO-kuratornettverket møtes to ganger i året på brukerforumsmøte, enten digitalt eller fysisk. Ellers skjer det meste av kontakt og kompetanse- og erfaringsutveksling gjennom et felles Teams-område. DataverseNO tilbyr en rekke ressurser som støtte for kuratorene sine; se kapitlet Materiell for mer informasjon.

Kilder: Infosiden til DataverseNO (DataverseNO, u.å.); artikkel om Dataverse og DataverseNO (Conzett, 2020).

SIKT

Sikt leverer [personverntjenester](#) til over 130 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Personverntjenestene innebærer blant annet å tilby generell informasjon, opplæring og rådgivning om behandling av personopplysninger og

ivaretagelse av personvern i forskning, samt foreta vurderinger av bruk av personopplysninger i innmeldte forskningsprosjekt, både i forkant, underveis og ved avslutning av forskningsprosjekt.

Sikt utfører personverntjenester for institusjonene i tråd med avtalen, for å bistå institusjonene med etterlevelse og dokumentasjon av at behandlingen av personopplysninger til forskningsformål er i samsvar med personvernregelverket.

Institusjonene er behandlingsansvarlige for all behandling av personopplysninger til forskningsformål.

Sikt holder også kontakt med forskningsmiljøene gjennom å holde [kurs](#) innen datahåndtering, personvern i forskning, og arkivering og deling av data.

Et annet kontaktpunkt for datakuratering er gjennom Sikts [dataarkiv](#), som arkiverer og tilgjengeliggjør data for forskningsmiljøer i Norge og utlandet, innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og deler av medisinsk og helsefaglig forskning.

Kuratering av data skjer i dialog med forskere og forskningsprosjekt som benytter seg av arkiveringstjenesten. Data på høyeste [kurateringsnivå](#) gjennomgår omfattende kuratering på variabelnivå, i tett dialog med forskningsmiljøene.

Sikt har også et verktøy som kan brukes til å [lage datahåndteringsplaner](#). Verktøyet er åpent for alle og kan brukes av alle fagfelt og forskning på alle nivå.

I tillegg tilbys to [administrative verktøy for datahåndtering](#), som kan bistå institusjonene med å håndtere og ha oversikt over sine forskningsdata.

CESSDA

CESSDA har en egen arbeidsgruppe som fokuserer på 'Training' ([CESSDA Training Working Group](#)). Den har medlemmer fra de fleste av de 22 europeiske dataarkivene som er medlemmer i CESSDA. Gruppen har et mål om å fremme datadeling og lære opp forskere i datahåndtering og datagjenbruk, primært innenfor samfunnsvitenskap.

Data Curation Network

<https://datacurationnetwork.org/>

Data Curation Network er et nettverk som ser ut til å være svært relevant for det planlagte kuratornettverket i Norge. De beskriver arbeidsmetode og funksjon på dette viset:

The Data Curation Network (DCN) is a collaborative network of curators advancing open research by making data more ethical, reusable, and understandable. Institutional members participate in and learn from a community of expert data curators and curate data via a cross-institutional shared staffing model. This enables institutions to submit data sets to the network when they are outside of our local expertise or when local curators are busy or absent.

Se: <https://conservancy.umn.edu/handle/11299/227932>.

DCN har innført en koordinator-rolle som er sentral i identifisering av riktig kurator til innsendte dataset.

Med hensyn til fellesmøter, arrangerer nettverket en årskonferanse som går over 1-3 dager, og som utgjør en viktig kollektiv arbeidsflate, kalt *Annual All Hands Meeting*.

I organisasjonen vektlegger de tydelige rammer for virksomhet og kommunikasjonen innad. De presenterer målsetninger, visjoner og verdier, og viser tydelig til en "code of conduct":

(...) the Data Curation Network adheres to this Code of Conduct based on the [Contributor Covenant Code of Conduct](#) and [Geoblacklight Code of Conduct](#) as guiding principles for our work together.

DCN oppgir videre å ha støtte fra Alfred P. Sloan Foundation.

A key element of DCN's Sustainability/Transition plan (Nov 2020) from a fully grant-supported initiative to a sustainable organization will be the adoption of a new governance model that will address current and future mission and values of the DCN. We designed the model with the understanding that it may need to be amended or altered as the DCN undergoes its transition into a membership based organization. The DCN Governance model will be reviewed on no less than an annual basis by the *DCN Governance Board* to ensure it accurately reflects and represents the culture, practices and needs of the DCN.

DCN har en organisasjonsform hvor Special Interest Groups & Committees inngår, jf.

<https://datacurationnetwork.org/special-interest-groups/>

Interest groups:

- Big Data
- Human Participants
- Institutional Outreach and Communications
- Racial Justice
- Value of Curation

Committees:

- Curation Committee
- Membership Committee
- Education Committee

Digital Research Alliance of Canada

Vanlige (under-)grupperinger innenfor nettverk som vårt er ofte basert på tematiske inndelinger etter interesse, arbeidsområde og/eller ekspertise (interest groups, task force, expert groups).

Digital Research Alliance of Canada dekker mange brede tema knyttet til forskningsdata, men mest relevant innenfor datahåndtering er hvordan de opererer med det de kaller Network of Experts, og eksempelvis har opprettet ekspertgrupper som "Curation Expert Group", "Data Management Planning Expert Group", "Data Repositories Expert Group", Sensitive Data Expert Group m.fl. De skriver selv om aktiviteten:

The Network of Experts is critical in developing and providing resources, expert advice and practical help to assist with the management of research data at every stage of the data lifecycle. Our experts include librarians, data management professionals, institutional research officers, ethics officers and members of government and non-governmental organizations from across Canada.

Nedslagsfeltet er altså bredt, og antall deltakere gir til sammen muligheter for en rekke undergrupper. Curation Expert Group (har i området 20 individuelle deltakere)

Denne ekspertgruppen arbeider med:

- Developing a central, community-supported resource for data curation information, guidance and reference materials.
- In collaboration with the Alliance Training Expert Group, identifying curation training needs across Canada and organizing training resources and events to address them.

- Collaborating with the FRDR development team to streamline and automate curation tasks for datasets submitted to the repository.
- Realizing the vision of a national approach to data curation services, support and network development in Canada articulated in the [Canadian Data Curation Forum Report](#).
- Developing and maintaining a set of basic documentation and reference materials that communicate best (and “good enough”) practices for curating datasets, such as the [Dataverse Curation Guide](#).

ELIXIR

ELIXIR er en europeisk infrastruktur (ESFRI) for biomolekylære data. Infrastrukturen er organisert i 23 nasjonale noder. Den norske ELIXIR noden (ELIXIR-NO) mottar infrastrukturfinansiering fra forskingsrådet og leverer en rekke tjenester for forvaltning og kuratering av biomolekylære data. ELIXIR-NO er koordinert fra UiB med ansatte ved UiB, UiO, NTNU, UiT og NMBU (totalt 23 årsverk innen datahåndtering).

ELIXIR-NO tilbyr flere [lagrings- og analysetjenester](#) og støtter ulike dataarkiver med kuratering. [Helpdesk](#) tilbyr støtte og veiledning både for bioinformatikk-tjenester og forskningsdatahåndtering, med høy kompetanse på håndtering og arkivering av sensitive biomolekylære data.

ELIXIR-NO avholder også kurs om datahåndtering i livsvitenskapelige forskningsprosjekt og drifter en [norsk instans av DMP-verkøyet Data Stewardship Wizard](#) med veiledning tilpasset norsk infrastruktur, regler og lovgivning. ELIXIR-NO arbeidsprogrammet 2022-2026 omfatter en arbeidspakke om aktiv kuratering for ulike arkiver og utvikling av støtteverktøy for kuratering. Den tverrnasjonale ELIXIR arbeidsgruppen [Biocuration focus group](#) jobber med videreutvikling av ressurser, nettverksaktiviteter, og karriereutvikling innen biokuratering. ELIXIR-NO koordinerer [BioMedData](#), et infrastrukturprosjekt som støtter medlemmer tilknyttet forskjellige dataproduserende kjernefasiliteter i FAIR forskningsdatahåndtering, og som i tillegg har et [åpent nettverk for utveksling om forskningsdatahåndtering innen biovitenskap](#).

SND – Data Access Unit (DAU)-nettverket

«Data Access Units» eller DAU-ene er en del av (den framtidige) infrastrukturen for svenske forskningsdata som Svensk nasjonell datatjänst (SND) holder på å bygge opp (Svensk nasjonell datatjänst, 2017, 2021a, 2021b); jf. også NORDi-prosjektet til NSD (NSD

- Norsk senter for forskningsdata, n.d.). SND er organisert som et nasjonalt konsortium bestående av ni universitet. SNDs oppdrag er å arbeide for at svenske forskningsdata oppbevares og tilgjengeliggjøres for framtidig forskning, og en viktig del av dette arbeidet er å bidra med opplæring og støtte til DAU-ene og DAU-nettverket (Svensk nasjonell datatjänst, 2021b, s. 3).

Den sentrale arbeidsoppgaven til DAU-ene er å hjelpe forskerne på institusjonen med å gjøre dataene sine så FAIR som mulig. Det innebærer på den ene siden å lære opp og støtte forskere i datahåndtering og tilgjengeliggjøring av data, og på den andre siden å publisere metadata i SNDs nasjonale forskningsdatakatalog eller en annen datakatalog og lagre dataene på en sikker lagringstjeneste (Svensk nasjonell datatjänst, 2017).

SND understreker at hovedpoenget med DAU-ene er at de oppfyller visse funksjoner og at derfor kan organiseres på ulike måter på de ulike institusjonene:

Naturligvis kan de organiseres som enheter på vissa lärosäten, men de kan även organiseras som löst sammanfogade funktioner av medlemmar med olika kompetenser från olika delar av lärosätets stödverksamheter. Vissa större universitet kanske till och med har fler än en DAU, medan några mindre högskolor väljer att gå ihop om den här funktionen. Hur en DAU är organiserad och hur många som finns på ett lärosäte måste få bero på förutsättningarna vid det en- skilda lärosätet. (Svensk nasjonell datatjänst, 2021b, s. 1)

I dokumentet «Beskrivning av DAU-funktionen», som er fra 2017, skriv SND at DAU-nettverket er under oppbygging, og at nettverksaktivitetene (f.eks. nettverksmøter) skal tjene som forum for videreutdanning og diskusjoner om felles problemstillinger (Svensk nasjonell datatjänst, 2017). Pr. juli 2022 inngår 35 universitet, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner i SND-nettverket. Medlemmene samarbeider gjennom kontaktpersoner, nettverkstreff og -møter, og flere nettverksgrupper, og nettverket bruker Basecamp (<https://basecamp.com/>) som samarbeidsplattform («samarbetsyta»). I tillegg sender nettverket ut et nyhetsbrev. (Svensk nasjonell datatjänst, 2022b) Pr. april 2022 hadde SND/DAU-nettverket tre fora/nettverksgrupper: et IT-forum, et juristnettverk og et språkforum (Svensk nasjonell datatjänst, 2022a).

Australian Data Repositories Community of Practice (DR CoP)

[Communities of Practice - ARDC](#)

En sammenslutning av 20 universitet og høyskoler i Australia, som opprinnelig ble til ved at tre ulike initiativ ble slått sammen. Opererer med flere community of practice(s), hvorav flere er relevante for nettverket det er snakk om her. De skriver følgende om målsetninger: informasjonsutveksling, problemløsning, fagfellestøtte og definering av beste praksis.

By building communities of practice that support those working in, or interested in, research data, we provide a platform for information exchange, best practice, problem solving and peer support.

National Coordination Point Research Data Management (LCRDM) (Nederland)

Dette er "a national network of research data management (RDM) experts. The LCRDM connects policy and daily practice. Within the LCRDM, experts work together to put RDM topics on the agenda that require a joint national approach. <https://www.lcrdm.nl/en> 23 things as database." Nettverksmøter skjer tre ganger årlig, resten gjøres i task groups med avgrensa tema.

5. Kort oppsummering og veien videre

Kartleggingen har i dette tilfellet vist seg å avdekke et mangfoldig landskap av ulike initiativ og prosjekter som har relevans for dette nettverket. Det største antallet initiativ finner vi innenfor generell datahåndteringsstøtte og brede roller som datarøkttere (data stewards). Det er på langt nær etablert et tilsvarende stort antall nasjonale kuratornettverk med tilsvarende utgangspunkt som dette nettverket. På samme tid har skrivebordsanalysen innebåret identifisering av tre sammenslutninger som vi ønsker å intervju på grunn av særlig relevans. Dette for å finne ut mer om både organisering, samt bruk av materielle ressurser og strategier for medlemmenes kompetansebygging. Disse tre er: Svensk Nationell Datatjänst (DAU-nettverket), det amerikanske nettverket Digital Curation Network og representanter fra Digital Research Alliance of Canada (som søker om midler til opprettelse av nettverk). Det vil utarbeides enkle intervjuguider for disse tre, og samtalenes forløp vil senere sammenfattes i kortere arbeidsnotater.

Kartleggingen gir alt i alt god tro på at det vil være mulig å bygge videre på eksisterende ressurser, og den vil være et nyttig verktøy i det videre arbeidet med arbeidspakkene. Kartleggingen har også vist at det kan være nyttig å utvikle noe eget supplerende materiell innenfor nettverket. På samme vis ser det ut til at det er en rekke nyttige erfaringer gjort

av andre nettverk (og lignende sammenslutninger) når det gjelder samspill mellom medlemmer, kompetansebygging og organisering. Det vil være viktig at nettverket drar vekslers på slike erfaringer i den videre utformingen, noe som blant annet vil følges opp i form av intervjuer.

Når det gjelder en mer detaljert kartlegging av behov, så vil neste steg i prosessen være å invitere potensielle nettverksmedlemmer til en spørreundersøkelse og avholde et innspillmøte i etterkant. Det planlegges også en kort spørreundersøkelse for forskningsinfrastrukturer, og avholdelse av et eget innspillmøte for denne typen aktører. Dette, for å få innsikt i disse aktørenes perspektiver, deres opplevde utfordringer og uttalte behov med hensyn til kurateringstjenester i den norske sammenhengen.

Referanser

- ARDC. (2022). *ARDC Institutional Underpinnings Framework*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6392341>
- Conzett, P. (2020). DataverseNO: A National, Generic Repository and its Contribution to the Increased FAIRness of Data from the Long Tail of Research. *Ravnetrykk*, 39, 74–113. <https://doi.org/10.7557/15.5514>
- Conzett, P., & Kvamme, T. (2021). The Research Data Alliance in Norway. *Nordic Perspectives on Open Science*, 6. <https://doi.org/10.7557/11.5783>
- Conzett, P., & Longva, L. (Red.). (2020). *Workshop on FAIR Research Data Curation* (Bd. 1). Septentrio Academic Publishing. <https://doi.org/10.7557/scs.2020.1>
- DataverseNO. (u.å.). *Om DataverseNO*. info: DataverseNO. Hentet 15. september 2022, fra <https://site.uit.no/dataverseno/nn/om/>
- Kulturdepartementet. (2019). Nasjonal biblioteksstrategi 2020-2023. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-bibliotekstrategi-2020-2023---rom-for-demokrati-og-dannelse/id2667015/>
- Kvale, L., Bochynska, A., Arnesen, S. S., Sarre, A., Stangeland, E., Ostrop, J., Pharo, N., Enerstvedt, K., Bertheussen, L. and Shea Allison Sundstøl. (2022). Kompetanserammeverk - Competency Framework for Research Data Services in Norway <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D7F43>
- LIBER Europe. (2020b). Research data management working group: 2020 work plan.
- NFR. (2021). Hvordan skal vi dele forskningsdata? Andre versjon. <https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2021/hvordan-skal-vi-dele-forskningsdata.v2.pdf>
- NSD - Norsk senter for forskningsdata. (n.d.). *NORDi-prosjektet*. NSD. <https://nsd.no/om-nsd-norsk-senter-for-forskningsdata/prosjekter/nordi>
- SIKT. (2022). Infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata – Status og forslag til videre arbeid. Sluttrapport fra utredningsgruppen, 15.3.2022 (med feilrettinger pr 31.3.) <https://www.openscience.no/media/3428/download?inline>

- Svensk nationell datatjänst. (2017). *Beskrivning av DAU-funktionen. Version 2*. Svensk nationell datatjänst.
<https://snd.gu.se/sites/default/files/legacy/Beskrivning%20av%20DAU%20vs2%202017-12-19.pdf#overlay-context=sv/bas-online/pass-1/dauens-roll>
- Svensk nationell datatjänst. (2021a). *Data för framtiden. Pass 1: Inledning och bakgrund*. Svensk nationell datatjänst.
https://snd.gu.se/sites/default/files/page/bas_online_pass_1b_text_slutversion_210120.pdf
- Svensk nationell datatjänst. (2021b). *DAU:ens roll. Pass 1: Inledning och bakgrund*. Svensk nationell datatjänst.
https://snd.gu.se/sites/default/files/page/bas_online_pass_1c_text_slutversion_210120.pdf
- Svensk nationell datatjänst. (2021c, januar 28). *BAS Online*. Svensk nationell datatjänst.
<https://snd.gu.se/sv/hantera-data/utbildning/bas-online>
- Svensk nationell datatjänst. (2022a, april 4). *Forum och nätverksgrupper*. Svensk nationell datatjänst. <https://snd.gu.se/sv/om-oss/snd-natverket/forum-och-natverksgrupper>
- Svensk nationell datatjänst. (2022b, juli 14). *SND-nätverket*. Svensk nationell datatjänst.
<https://snd.gu.se/sv/om-oss/snd-n%C3%A4tverket>
- Schmidt, B., & Shearer, K. (2016). *Librarians' Competencies Profile for Research Data Management*. Joint Task Force on Librarians' Competencies in Support of EResearch and Scholarly Communication.
- Swiatek, C., McCaffrey, C., Meyer, T., Svenbro, A., Brinken, H., Egerton, F., Wojciechowska, A., & Clavel, K. (2020). *LIBER Open Science Training Methods and Practices Across European Research Libraries—Survey Analysis* (LIBER Publications, p. 16). LIBER.
<https://zenodo.org/record/3903142>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 160018.
<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- Wright, S., Johnston, L., Marsolek, W., Luong, H., Braxton, S., Lafferty-Hess, S., Herndon, J., & Carlson, J. (2021). *Data Curation Network End User Survey 2021* [Data set].
<https://doi.org/10.13020/DZQP-KS53>